

ONA TILI DARSLARIDA LEKSIKOLOGIYANI O‘RGANISHDA INTERFAOL USULLARNING O‘RNI

Nuriddinova Firuza Negmurod qizi

Navoiy viloyat Uchquduq tuman 20-maktab

ona tili va adabiyoti o‘qituvchisi

Ona tili darslarida talaffuzni orfoepiyada, imloni orfografiyada, tinish belgilarini punktuatsiyada alohida-alohida o‘rganmoqdamiz. Bizningcha, bu borada ham zamonaviyroq yondashishning allaqachon vaqti kelgan. Nutqiy malakani hosil qiluvchi asosiy o‘quv materialli hisoblangan mashq va topshiriqlarning tarkibini qayta ishlashga zarurat borligini o‘quvchilar, talabalar hatto ayrim o‘qituvchilarning og‘zaki va yozma nutqi ko‘rsatib turibdi. Ona tili mashg‘ulotlarining asosiy maqsadi o‘quvchilarning so‘z boyligini oshirish va nutqni rivojlantirish ekan, tilning barcha sathlari birliklarini o‘rganish jaranyonida shu maqsad etakchi o‘rinni egallamog‘i lozim. Demak, ona tilidan birorta dars qanday maqsadni ko‘zlamasin, umumiy bosh maqsaddan chetda turmasligi kerak. Ona tili savodxonlik, to‘g‘ri yozish va to‘g‘ri talaffuz etish nutq san‘atining poydevoridir. Ona tilining har bir sathi umumiy maqsad bilan bir qatorda ma‘lum bir umumiy maqsadni ham ko‘zlaydi. Lekin, hech qachon xususiy maqsad umumiy bosh maqsadga to‘siq bo‘lmasligi, balki unga bo‘ysundirilishi lozim. Endi esa quyida tilning leksik sathini o‘rganishda ta‘lim tizimiga yangicha yondashuvlar haqida fikr yuritamiz. Leksikologiya bo‘limi o‘quvchilarning so‘z boyligini oshirishda tilning boshqa sathlariga qaraganada katta imkoniyatlarga ega. Chunki bu bo‘lim tilshunoslikning so‘z va uning ma‘nolari bilan shug‘ullanadigan maxsus bo‘limdir. O‘quvchilar bu bo‘limni o‘rganish jarayonida so‘zning o‘z va ko‘chma ma‘nolari, sinonim so‘zlar, antonimlar, omonimlar, paronimlar, uyadosh so‘zlar, umumiste‘mol so‘zlari va kamiste‘mol so‘zlar, tarixiy so‘zlar, neologizmlar, shevaga xos so‘zlar, eskirgan so‘zlar, kasb-hunar leksikasi, frazeologik birliklar va tasviriy ifodalar kabi zaruriy bilimlarni o‘z ichiga qamrab oladiki, ularning har biri o‘quvchilarning so‘z boyligi oshirishda juda katta ichki

imkoniyatlarga ega. Chunonchi, “So‘zning o‘z va ko‘chma ma‘nosi” mavzusi o‘rganilar ekan, o‘quvchilar muayyan so‘zlarning ma‘nosini sharhlash, so‘z anglatgan ma‘noni voqelikka munosabatini aniqlash; berilgan birikmalarda so‘zning o‘z va ko‘chma ma‘nosini izohlash, berilgan so‘zlarni o‘z va ko‘chma ma‘nosida qo‘llab, so‘z birikmalari hosil qilish, so‘z birikmalari va gaplarni taqqoslash, o‘z va ko‘chma ma‘nodagi so‘zlarga ma‘nodosh va uyadoshlar topish kabi ijodiy va amaliy ishlarni bajarish lozim. O‘quvchilarning so‘z boyligini oshirish uchun, ayniqsa, o‘z va ko‘chma ma‘noli so‘zlarning har biriga ma‘nodosh va uyadosh so‘zlar tanlash maqsadga muvofiqdir. Chunonchi, “Hovlimiz chetida bir chinor bor. U bobomdan xotira” gapi bilan “Bobom charchashni bilmasdilar. Qishlog‘imizdagilar u kishini chinor deyishardi” matnlarini qiyoslash bilan chinor so‘zining birinchi matndagi uyadoshlari: daraxt, terak, tol, qayin, qayrag‘och va hokazo; ikkinchi matnda esa baquvvat, tetik, bardam... so‘zlari ekanligi osonlik bilan aniqlanadi. Tajribali o‘qituvchilardan biri (H.Saidova) so‘zning o‘z va ko‘chma ma‘nosi ustida ishlashga qo‘shimcha yana ikki soat vaqt ajratadi. Birinchi mashg‘ulotda, asosan, birikmalar va gaplar tarkibida alohida olingan so‘zlarning o‘z va ko‘chma ma‘nolari ustida ish olib bordi. Ikkinchi mashg‘ulotda o‘quvchilar o‘zbek tilida hayvon nomlarining o‘z va ko‘chma ma‘nolari ustida ish olib borishdi. Dastlab o‘quvchilarga hayvon nomlarini tuzish topshirildi. Ikkinchi bosqichda o‘quvchilarga o‘zlari tuzgan ro‘yxat asosida har bir so‘zni o‘z ma‘nosida qo‘llab, gaplar tuzish topshirildi. Bu topshiriq tekshirilgach, shu so‘zlarni ko‘chma ma‘noda qo‘llab, gaplar tuzdirtirildi. O‘qituvchi bu topshiriq muhokamasiga mashg‘ulotning taxminan 40% vaqtini ajratadi. Mashg‘ulot oxirida “Hayvon nomlari ko‘chma ma‘noda ishlatilganda ular, asosan, nimaga xizmat qiladi?” degan savol bilan o‘quvchilarga murojaat qilindi. O‘quvchilar bu savolga qiynalmay “Odamni turlicha baholash, tavsiflashga” deb javob berishdi. Shundan so‘ng o‘qituvchi mashg‘ulotning yakunlovchi qismiga o‘tdi va ayni bir shaxsni hayvon nomlari vositasida turlicha tavsiflash vazifasini qo‘ydi. O‘quvchilar quyida berilgan qatorga monand so‘zlarni osonlikcha tuzdilar. Shundan so‘ng o‘quvchilar har bir so‘z shaxsni qanday baholashi va tavsiflashini izohlaydilar. Xulosa o‘rnida

aytish mumkinki, interfaol metodlar o‘quvchilarni mavzuga qiziqsihlarni ortirishi bilan birtga bilim salohiyatlarining ortishiga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1.Yo‘ldoshev J.G‘., Usmonov S.A. Pedagogik texnologiya asoslari. –T., “O‘qituvchi”, 2004.

2.Ishmuhamedov R., Abduqodirov A., Pardayev A. Ta’limda innovatsion texnologiyalar. –T., 2008.

3.To‘xliyev B., Shamsiyeva M., Ziyodova T. O‘zbek tili o‘qitish metodikasi. –T, 2006